

Análisis sobre los tributos que les corresponden a las personas humanas residentes en EE. UU. Condiciones para su residencia fiscal. Diferencias con residentes fiscales en Argentina

Romina J. Oviedo Pérez (*)

En el presente artículo se analizan los tributos que les corresponden a las personas humanas residentes fiscales en EE. UU. Para ello debemos, en primer lugar, establecer los requisitos para considerar a una persona como residente fiscal dentro del país y luego realizar la comparación con la ley argentina. Y finalmente, se expondrá cómo se determinan los impuestos a pagar o los reembolsos. Tengamos en cuenta que todo lo que expondremos corresponde al impuesto a la renta o impuesto a las ganancias (Income Tax) de los individuos residentes fiscales en EE. UU. No existe el impuesto al patrimonio a nivel federal para las personas humanas, lo que en Argentina conocemos como impuesto sobre los bienes personales.

I. Obtención de la residencia fiscal en EE. UU.

Comencemos, en primer lugar, a analizar cómo determinamos la residencia fiscal de una persona dentro de EE. UU. para fines tributarios.

Una persona puede ser residente fiscal más allá del estatus migratorio que tenga en el país. Como regla general, un individuo con la llamada “tarjeta verde” o la tan conocida Green Card (en inglés) es considerado residente permanente a los fines migratorios y también residente a los fines fiscales. Por lo tanto, debe tributar como tal habiendo obtenido su residencia permanente legal en cualquier momento del año.

Si el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos emitió una tarjeta verde o “Green Card” en favor de un individuo, este es considerado inmigrante, residente permanente a menos que:

- Renuncie y abandone voluntariamente este estatus por medio de un escrito al USCIS (U.S. Citizen and Immigration Services).
- Su estatus de inmigrante sea cancelado administrativamente por USCIS.
- Su estatus de inmigrante sea cancelado judicialmente por un tribunal federal de EE. UU.

Si cumple con la prueba de la “tarjeta verde” en cualquier momento durante el año calendario, pero no cumple con la prueba de presencia sustancial para ese año, su fecha de inicio de residencia es el primer día en el que esté presente en los Estados Unidos como residente permanente legal.

(*) Contadora pública (CPCECABA). Abogada (CPACF) - MBA (UADE). Posgrado en Derecho Penal Económico (UBA) - US Tax Preparer - CAA (Certifying Acceptance Agent - IRS).

Es aquí donde introducimos otro concepto que es el de la prueba sustancial. Esto refiere a que, más allá de la prueba a los fines migratorios, un individuo podrá ser considerado residente a efectos fiscales si cumple con el requisito de la prueba sustancial durante el año calendario, debiendo estar físicamente presente en los Estados Unidos al menos con los siguientes dos criterios:

- 31 días durante el año en curso y
- 183 días durante el período de tres años que incluye el año en curso y los dos años inmediatamente anteriores, contando:
 - todos los días que estuvo presente en el año en curso,
 - 1/3 de los días que estuvo presente en el primer año anterior al año en curso, y
 - 1/6 de los días que estuvo presente en el segundo año anterior al año en curso.

Analicemos el siguiente ejemplo: una persona estuvo físicamente presente en EE. UU. durante 120 días en cada uno de los años 2022, 2023 y 2024. Para determinar si cumple con el requisito de presencia sustancial para 2024, cuente los 120 días de presencia en 2024, 40 días en 2023 (1/3 de 120) y 20 días en 2022 (1/6 de 120). Dado que el total del período de 3 años es de 180 días, no se le considera residente según el requisito de presencia sustancial para 2024 ya que si bien en 2024 estuvo más de 31 días no reúne el total de 183 días sumando la cantidad de días de los tres años inmediatamente anteriores al año que se necesita declarar.

Pero ¿qué son los días de presencia en los Estados Unidos? ¿Existen excepciones? En realidad, sí, estar dentro de los Estados Unidos no implica presencia sustancial en el país. Como regla general, se considera que un individuo está presente en EE. UU. cualquier día que esté físicamente presente en el país, a cualquier hora del día. Sin embargo, existen excepciones a esta regla. Por ejemplo: no se consideran días de presencia en EE. UU. para el requisito de presencia sustancial:

- Días que viaja al trabajo en EE. UU. desde su lugar de residencia en Canadá o México; o si viaja regularmente desde estos países limítrofes.

- Días que permanece en EE. UU. menos de 24 horas, cuando está en tránsito entre dos lugares fuera del país.

- Días que permanece en EE. UU. como miembro de la tripulación de una embarcación extranjera.

- Días que no puede salir de EE. UU. debido a una condición médica que se desarrolla durante su estancia en Estados Unidos.

- Días que es una persona exenta.

Y este último término de “persona exenta” no se refiere a exenta impositivamente, sino que describe a cualquier persona que se encuentre dentro de las siguientes categorías:

- Una persona que se encuentra temporalmente en EE. UU. como persona relacionada con un gobierno extranjero con una visa “A” o “G”, excepto las personas con visas de clase “A-3” o “G-5”.

- Un profesor o practicante que se encuentra temporalmente en EE. UU. con una visa “J” o “Q” y que cumple sustancialmente con los requisitos de la visa.

- Un estudiante que se encuentra temporalmente en EE. UU. con una visa “F”, “J”, “M” o “Q” y que cumple sustancialmente con los requisitos de la visa.

- Un atleta profesional que se encuentra temporalmente en EE. UU. para competir en un evento deportivo benéfico.

II. Comparación con la obtención y/o pérdida de la residencia fiscal en Argentina

En las siguientes líneas, analizaremos cómo se pierde, en Argentina, la residencia a los fines fiscales y tributarios.

Por un lado, la Ley del Impuesto a las Ganancias enumera de manera taxativa, en cuanto a personas humanas se refiere, a

quiénes deben considerarse residentes en el país:

- Las personas humanas de nacionalidad argentina, nativas o naturalizadas.
- Las personas humanas de nacionalidad extranjera que hayan obtenido su residencia permanente en el país o que, sin haberla obtenido, hayan permanecido en el mismo con autorizaciones temporarias otorgadas de acuerdo con las disposiciones vigentes en materia de migraciones, durante un período de doce [12] meses.

Entonces podemos decir que, en nuestro país, según el texto de la Ley del Impuesto a las Ganancias, las personas humanas pueden perder la residencia fiscal de dos maneras. Una de ellas se trata de la pérdida formal de residencia fiscal y se produce cuando una persona adopta legalmente la condición de residente permanente en un Estado extranjero, según las disposiciones que rijan en el mismo en materia de migraciones. La otra es una pérdida de hecho y es cuando no habiéndose producido la adquisición formal con anterioridad, permanezcan en forma continuada en el exterior durante un período de doce meses.

Debemos aclarar que, si la persona regresa al país y reúne menos de 90 días de manera continua o alternada a lo largo de esos 12 meses, no se interrumpirá la continuidad de permanencia en el exterior y por lo tanto no recuperará la residencia en el país a los fines tributarios. Por lo tanto, para perder la residencia fiscal en Argentina, debe existir una efectiva ausencia de la persona humana que reside según las leyes migratoria del país extranjero y deberá acreditarse con la documentación correspondiente mediante los trámites adecuados ante el consulado argentino de nuevo país de residencia. El mismo consulado deberá comunicar de manera fehaciente a nuestro organismo recaudador y fiscalizador (ARCA - ex AFIP).

Como podemos ver entonces, en Argentina analizamos, en primer lugar, cómo se pierde la residencia fiscal en las personas humanas y esto, resumiendo, se produce por pasar de manera continua 12 meses o

más en jurisdicción extranjera. También podemos concluir que no se recupera pasando menos de 90 días en el país ya sea de manera continua o alternada, sino que el ese período deber ser mayor dentro del año calendario.

Sin embargo, si la persona regresa reiteradamente al país y esa presencia supera los 90 días con intención de permanecer, la norma la consideraría residente fiscal en Argentina. Es decir, que podría darse el caso de doble imposición por ser residente a los efectos fiscales en dos jurisdicciones distintas, la argentina y la extranjera. Este objeto de estudio no es el que corresponde a nuestro análisis de este momento, pero es una posibilidad que puede suceder y que debe analizarse minuciosamente para obtener la más conveniente vía de acción y así evitar la doble imposición mediante la existencia de convenios internacionales, de existir, o de morigerar el impuesto a pagar de los contribuyentes.

III. Tributación de las personas humanas residentes en EE. UU.

En EE. UU., las personas humanas residentes tributan en el denominado formulario 1040.

En primer lugar, se debe analizar de qué manera van a presentar este formulario al IRS (Internal Revenue Services), que es el organismo fiscalizador y recaudador a nivel federal.

Un individuo, al finalizar un año calendario (31 de diciembre de cada año), puede recibir diferentes formularios según el tipo de ingreso.

III.1. Trabajadores bajo W2 o empleados

Si durante el año calendario, el individuo fue considerado empleado habitual, cumpliendo una determinada tarea regular y en un determinado horario establecido por las partes, recibe un formulario que se denomina W-2. En el mismo, se determinará los datos del empleado, el monto bruto que recibió como salario y las retenciones de impuestos federales, seguro social y Medicare que se realizaron. El empleado po-

drá volcar los datos contenidos en el W-2 para poder realizar su presentación de impuestos en la Forma 1040. Así mismo, el empleador depositó las retenciones y pagó las contribuciones al IRS. Son los denominados empleados de nómina.

Esta clase de trabajadores no tienen mayores deducciones que los aportes realizados (retenidos y transferidos al IRS, los cuales figuran en su formulario W-2) y la denominada deducción standard.

III.2. Trabajador por cuenta propia o contratador independiente

Asimismo, si el individuo es un trabajador independiente o contratador, lo que el equivalente en Argentina sería un monotributista o un autónomo, y, por lo tanto, no tiene empleador recibirá cada vez que es contratado y le pagan más de \$600 al año un formulario 1099 NEC (Non-Employee Compensation). Este formulario le servirá para su presentación de impuestos o Taxes y deberá anexar los datos a la forma 1040 en lo que se denomina Schedule C. En este Schedule o Anexo C el contratador presentará sus ingresos y gastos admitidos tales como: renta de oficina o espacio laboral, insumos, honorarios legales y contables, comidas, millas de los automóviles utilizados para trabajar, entre otros. El contratador, además, debe hacerse cargo de sus aportes y contribuciones patronales que no le fueron realizadas por ser independiente y las mismas se abonarán junto con sus impuestos, se determinarán en dicha presentación. Esto es el impuesto al trabajo por cuenta propia o "Self Employment Tax" y es el que las personas que trabajan por cuenta propia deben pagar para cubrir las contribuciones al Seguro Social y Medicare.

A este tipo de contribuyente el IRS los considera tanto empleador como empleado, por lo que es responsable del impuesto completo del 15.3% sobre el ingreso neto o "Net Income" (a diferencia de los empleados que solo pagan la mitad, es decir, el 7.65% con sus aportes).

Desglose del impuesto sobre el trabajo por cuenta propia:

- Tasa total del impuesto sobre el trabajo por cuenta propia: 15.3%

- 12.4% para el Seguro Social (hasta un límite salarial base de \$168,600 para 2024).

- 2.9% para Medicare.

Se puede aplicar un recargo adicional del 0.9% para Medicare si los ingresos netos superan:

- \$200,000 (soltero).

- \$250,000 (casado que presenta una declaración conjunta).

¿Quién paga el impuesto sobre el trabajo autónomo?

- Propietarios individuales (*Sole Proprietors*).

- Contratistas independientes (*Contractors*).

- *Freelancers*.

- Miembros de sociedades (*LLC members*).

- Trabajadores mediante aplicaciones como Uber, Airbnb, Doordash, Lyft, etc.).

III.3. Ingresos por miembros de LLC o S-Corps

Siempre que los individuos sean miembros de empresas denominadas LLC o accionista en S-Corps recibirán un formulario K1 en donde se expondrán las ganancias netas de la compañía y las distribuciones.

Con ese formulario podrán realizar su declaración individual en los diferentes anexos que acompañan al formulario 1040:

Si es un K-1 de una sociedad (Form 1065) o una S-Corp (Form 1120S):

- Línea 1 (ingreso ordinario): se reporta en el Schedule E, Parte II.

- Intereses (línea 5): en Schedule B.

- Dividendos (línea 6): en Schedule B.

- Ganancias de capital (líneas 8 o 9): en Schedule D.

- Ingresos por alquiler (línea 2): en Schedule E, Parte I.

III.4. Otros ingresos

Todos los individuos pueden tener más de un ingreso del mismo formulario o combinados. Ej.: pueden recibir dos formularios W2 de distintos empleadores, dos o más 1099 por sus trabajos como contratistas independientes que han recibido \$600 o más en el año calendario (vale aclarar que cada parte contratante debe realizar un 1099 por la totalidad de la suma pagada al contratista durante todo el año), un W2 si fuera empleado y uno o más 1099 si, además, es contratista independiente por otra actividad, etc.

A su vez, existen otros formularios por otros ingresos que los individuos pueden recibir para realizar su presentación individual de impuestos y agregarlos en sus formularios 1040. Existen varios tipos de formularios 1099, cada uno sirve para reportar un tipo específico de ingreso que no proviene de un salario, es decir, que no se reporta en un W-2. Estos algunos de los más utilizados y los ingresos que reportan cada uno:

Tipo de formulario	Qué reporta
1099-NEC	Pagos a contratistas independientes o freelancers (Non-Employee Compensation) si se les pagó \$600 o más durante el año.
1099-MISC	Pagos diversos como rentas, premios, pagos médicos, compensaciones legales, etc. También se usa si un pago no encaja en otra categoría.
1099-INT	Intereses ganados, por ejemplo, en cuentas bancarias si exceden los \$10.
1099-DIV	Dividendos y distribuciones de inversiones (acciones, fondos).
1099-B	Venta de valores como acciones o fondos mutuos. Incluye ganancias o pérdidas de capital.
1099-G	Pagos del gobierno, como reembolsos de impuestos estatales o beneficios por desempleo.
1099-R	Distribuciones de pensiones, anualidades, cuentas IRA, planes 401(k), etc.
1099-S	Ingresos por la venta o intercambio de bienes inmuebles.
1099-C	Cancelación de deuda (por ejemplo, si un acreedor perdona una deuda de \$600 o más)
1099-K	Pagos procesados a través de terceros, como tarjetas de crédito o plataformas como PayPal, si superan ciertos límites (\$600 a partir de 2023, aunque puede variar por estado).

IV. Estado civil de las personas para fines fiscales

Previo a toda presentación de impuestos federales en los Estados Unidos, los individuos deben establecer su estado civil a los fines fiscales. Este estado será el que declararán finalmente en su presentación y sirve para decidir el monto de la deducción estándar que podrán utilizar, la elegibilidad para ciertos créditos y por lo tanto su impuesto correcto a pagar o la determinación de su reembolso (*refund*).

Cada año, los contribuyentes deben elegir el estado civil o “Filing Status” que mejor se adapte a sus circunstancias. Su estado civil puede variar año a año, e incluso dentro del mismo período, luego de un acontecimiento importante en su vida como puede ser un casamiento, separación o divorcio, o viudez.

En nuestro Régimen Tributario argentino no existe tal característica de clasificación, pero hasta hace algunos años, lo que existía era una presunción de que los bienes ganados

ciales adquiridos durante el matrimonio se declaraban en cabeza del esposo, salvo que se pudiera probar lo contrario. Esto se basaba en la interpretación del viejo Cód. Civil de Vélez Sarsfield donde el esposo tenía la administración de los bienes gananciales, salvo pacto en contrario, concepto que existía previo a la entrada en vigor del Nuevo Cód. Civ. y Com. en agosto de 2015.

La posición del fisco era la de aceptar que en muchos casos que los bienes gananciales se declararan en cabeza del esposo, aún si la esposa trabajaba o tenía ingresos propios.

Con el nuevo Código (ley 26.994), se actualizó el régimen patrimonial del matrimonio. Desde entonces, ambos cónyuges tienen igual administración de los bienes gananciales. Y con la ley del matrimonio igualitario sancionada en 2010 en Argentina, ya no tenía sentido declarar los bienes en cabeza del esposo y los bienes adquiridos durante el matrimonio se presumen gananciales, salvo prueba en contrario.

La AFIP endureció criterios, y desde 2016 en adelante comenzó a exigir con mayor énfasis que cada contribuyente declare los bienes que están a su nombre, incluso dentro del matrimonio.

Hoy el criterio es claro: el que figura como titular del bien es quien debe declararlo, sin importar si es bien ganancial o no, salvo condominio o cotitularidad explícita.

Sin embargo, este viejo concepto utilizado en nuestro país no sería el equivalente exacto al de establecer el Filing Status en la presentación de Taxes de EE. UU. Y entonces nos preguntamos: ¿cómo afecta el estado civil a los impuestos de las personas?

El estado civil puede afectar de la siguiente manera:

- Si debe o no presentar una declaración.
- La cantidad de impuestos que debe.
- Los créditos que puede reclamar.

- El tipo de formulario que debe presentar.

- El monto de su deducción estándar.

- Si recibe un reembolso.

Para presentar impuestos, existen cinco estados civiles diferentes. Generalmente, su estado civil se basa en su estado civil al último día del año. Y este podría ser:

- Soltero si no está casado, divorciado o legalmente separado.

- Casado que presenta una declaración conjunta si está casado o si su cónyuge falleció durante el año.

- Casado que presenta una declaración por separado si está casado y no desea presentar una declaración conjunta o si considera que presentar una declaración por separado reduce sus impuestos. La mayoría de las parejas ahorran dinero al presentar una declaración conjunta.

- Cabeza de familia si es soltero y pagó más de la mitad de sus gastos de manutención para usted y un dependiente calificado.

- Cónyuge sobreviviente calificado si su cónyuge falleció en los últimos 2 años y tiene un hijo dependiente o también llamado “viudo calificado”.

Analicemos, ahora, un poco a cada uno de estos cinco estados civiles para fines tributarios en EE. UU.:

- Soltero (Single): Su estado civil para efectos de la declaración de impuestos es soltero si se lo considera no casado o no cumple los requisitos para otro estado civil. Si su cónyuge falleció antes del 1 de enero del año calendario que usted está declarando y no se volvió a casar antes de finales de ese año. Sin embargo, podría usar otro estado civil que le permita pagar impuestos más bajos como el de jefe de Familia (Head of Household) o Cónyuge Sobreviviente Calificado (Qualifying Surviving Spouse).

- Casado que declara en conjunto (Married Filing Jointly): un individuo puede

elegir la condición de casado que presenta una declaración conjunta con su cónyuge si se lo considera casado y ambos acuerdan presentar una declaración conjunta. Los ingresos de los cónyuges se presentando combinados como así también las deducciones. Se puede presentar una declaración en conjunto aún si uno de los dos no ha tenido ingresos ni deducciones para facilitar un menor pago de impuestos a través de una deducción estándar mayor. Además, se puede calificar para otros beneficios fiscales que no se les aplican a otros estados civiles.

Importante: si su cónyuge muere durante el año el contribuyente (Taxpayer) puede optar por elegir este estado civil ya que será considerado como casado durante todo el año.

Si el contribuyente se divorcia durante el año y el último día del año calendario que se declara mantiene el estado de divorciado, entonces no podrá optar por este estado civil para completar su presentación de impuestos.

- Casado que declara separado (Married Filing Separately): si un individuo está casado, pero puede elegir declarar separado de su cónyuge si considera que este tipo de presentación puede beneficiarlo de pagar menos impuestos o si quiere ser único responsable de estos. Puede pasar que uno de los cónyuges tenga ingresos considerablemente mayores que el otro individuo o porque no acuerdan en presentar ambos una declaración en conjunto.

- Cabeza de Familia (Head of Household): se puede optar por declarar como Cabeza de Familia si el contribuyente no está casado o se le considera soltero el último día del año; si pagó más de la mitad del costo de mantenimiento de una vivienda durante el año; si una persona que cumple los requisitos vivió con usted en la vivienda durante más de la mitad del año (excepto por ausencias temporales, como por motivos escolares) o si la persona que cumple los requisitos es su padre o madre dependiente, este no tiene que vivir con el individuo que declara como Cabeza de Familia.

Vale también agregar que un contribuyente puede elegir el estado civil de cabeza de familia si se lo considera soltero porque vive separado de su cónyuge y cumple con ciertos requisitos detallados anteriormente para el estado de Cabeza de Familia. Esto puede aplicarse incluso si no está divorciado ni legalmente separado. Presentar la declaración como Cabeza de Familia en lugar de Casado que presenta una declaración por separado es mucho más beneficioso ya que sus impuestos podrían ser más bajos, podría reclamar ciertos beneficios fiscales y su deducción estándar sería mayor. El estado civil de Cabeza de Familia le permite elegir la deducción estándar incluso si su cónyuge decide detallar las deducciones.

- Cónyuge sobreviviente calificado (Qualifying Surviving Spouse): un individuo podría ser elegible para usar el estado civil de cónyuge sobreviviente calificado durante los dos años posteriores al fallecimiento de su cónyuge siempre que no se haya vuelto a casa durante este período. Recordemos que tal como vimos anteriormente que en el mismo año que el contribuyente estuvo casado y cuyo cónyuge falleció podrá optar por declarar en como Casado que declara en conjunto, a pesar de que el último día del año su estado civil era el de viudo.

Algunos de los beneficios de declarar como Viudo Calificado es que un contribuyente puede tomar una mayor deducción estándar, mismo monto que la que toman los que declaran Casados en conjunto, se aplican las mismas tasas de impuestos que para los Casados que declaran en conjunto, se puede acceder a mayores créditos impositivos y deducciones como el Child Tax Credit, Earned Income Tax Credit, mayor umbral para pagar el impuesto adicional de Medicare (0.9%), entre otros.

V. Tasas de impuestos para individuos

El tema del presente artículo no tiene como objetivo enseñar el procedimiento de liquidación impositiva en EE. UU., pero sí poder exponer cómo se llega a determinar el impuesto para las personas humanas según, como expusimos anteriormente, su estado civil de presentación.

Los individuos pagan impuestos según un porcentaje o tasa (*rate*) de sus ingresos netos determinados. A medida que sus ingresos aumentan, la tasa impositiva del siguiente tramo es más alta. Estos tramos se los conoce en EE. UU. como “Brackets” y, al igual que los montos de las deducciones y créditos, año a año el IRS los va actualizando según la inflación del año anterior.

Cuando sus ingresos suben a un tramo impositivo más alto, no paga la tasa más alta sobre la totalidad de sus ingresos, sino que se paga la tasa más alta sobre la parte correspondiente al excedente del nuevo tramo impositivo más el monto fijo de ese tramo o *bracket*. Veamos los cuadros para cada tipo de estado de presentación:

Tramos de Impuesto Federal 2024 por estado civil

Soltero (Single)

Ingreso gravable (\$)	Tasa	Impuesto fijo acumulado	Sobre el excedente de
0 – 11,600	10%	\$0	\$0
11,601 – 47,150	12%	\$1,160	\$11,600
47,151 – 100,525	22%	\$5,426	\$47,150
100,526 – 191,950	24%	\$17,168	\$100,525
191,951 – 243,725	32%	\$39,110	\$191,950
243,726 – 609,350	35%	\$55,678	\$243,725
Más de 609,350	37%	\$183,647.25	\$609,350

Cabeza de familia (Head of Household)

Ingreso gravable (\$)	Tasa	Impuesto fijo acumulado	Sobre el excedente de
0 – 16,550	10%	\$0	\$0
16,551 – 63,100	12%	\$1,655	\$16,550
63,101 – 100,500	22%	\$6,867	\$63,100
100,501 – 191,950	24%	\$14,751	\$100,500
191,951 – 243,700	32%	\$36,420	\$191,950
243,701 – 609,350	35%	\$53,028	\$243,700
Más de 609,350	37%	\$180,585.50	\$609,350

Casado Declaración Conjunta o Viudo Calificado (Married Filing Jointly / Qualifying Widow[er])

Ingreso gravable (\$)	Tasa	Impuesto fijo acumulado	Sobre el excedente de
0 – 23,200	10%	\$0	\$0
23,201 – 94,300	12%	\$2,320	\$23,200
94,301 – 201,050	22%	\$10,852	\$94,300
201,051 – 383,900	24%	\$34,337	\$201,050

Ingreso gravable (\$)	Tasa	Impuesto fijo acumulado	Sobre el excedente de
383,901 – 487,450	32%	\$78,221	\$383,900
487,451 – 731,200	35%	\$111,357.50	\$487,450
Más de 731,200	37%	\$196,669	\$731,200

Casado Declaración Separada (Married Filing Separately)

Ingreso gravable (\$)	Tasa	Impuesto fijo acumulado	Sobre el excedente de
0 – 11,600	10%	\$0	\$0
11,601 – 47,150	12%	\$1,160	\$11,600
47,151 – 100,525	22%	\$5,426	\$47,150
100,526 – 191,950	24%	\$17,168	\$100,525
191,951 – 243,725	32%	\$39,110	\$191,950
243,726 – 365,600	35%	\$55,678	\$243,725
Más de 365,600	37%	\$98,334.50	\$365,600

En base al análisis de los cuadros anteriores, podemos concluir que los individuos en EE. UU. pagarán impuestos que se determinarán en base a sus ingresos netos gravados provenientes de una o varias fuentes. A este ingreso neto se llegará en base a descontar del ingreso bruto o *gross income* los gastos admisibles y deducción estándar o itemizada (gastos detallados y debidamente documentados y justificados). Si optan por tomar los gastos “itemizados” o detallados no podrán hacer uso de la deducción estándar. El monto de la deducción estándar va a variar de acuerdo con el estado civil que las personas determinen en sus presentaciones, siendo la más beneficiosa para los Casados que declaran en conjunto (Married Filing Jointly).

Luego, se aplicará una tasa al ingreso neto según los diferentes tramos de la escala. La tasa a aplicar puede variar desde un 10% para ingresos de hasta \$11,600.- anuales hasta un 37% para ingresos mayores a \$365,600.-

Por último, debemos entender que para ingresos mayores a \$11,600.-, es decir, para los que se encuentran desde el segundo tramo de la escala en adelante el impuesto determinado se calcula luego de obtener la sumatoria de un monto fijo acumulado más la aplicación de la tasa sobre el excedente que indique en cada tramo, que suele ser el excedente del monto tope del tramo inmediatamente anterior.

Veamos un ejemplo de cómo calcular el impuesto para un caso en donde el contribuyente es soltero y tiene un ingreso neto gravado de USD 60.000.- anuales:

Ejemplo de cálculo para soltero con ingreso neto gravado de \$ 60,000:

1. Tramo aplicable:

\$60,000 cae en el tramo del 22% para solteros.

2. Cálculo del impuesto:

- Impuesto fijo acumulado hasta \$ 47,150: \$ 5,426

- Excedente sobre \$ 47,150:

\$ 60,000 - \$ 47,150 - \$ 12,850

- Impuesto sobre el excedente:

\$ 12,850 x 22% = \$ 2,827

- Impuesto total a pagar:

\$ 5,426 + \$ 2,827 = \$ 8,253

Por último, analicemos cómo un individuo al que se le determina un impuesto a pagar termina recibiendo un reembolso o *refund*, según su término en inglés. Esta situación en la que un individuo recibe un reembolso (*refund*) en su declaración de impuestos a pesar de tener un impuesto determinado puede parecer contradictoria, pero tiene una explicación técnica y legal dentro del sistema fiscal de EE. UU. Puede pasar que:

- No se le determine impuesto a pagar, pero ese individuo califica para obtener créditos reembolsables.

- Puede suceder que, durante el año, las retenciones (Tax Withholding) que se le hicieron a su salario (Wage) en su formulario W-2 haya sido en exceso. Por lo tanto, pagó más impuestos de los que debía. Esto se puede deber a que no se le tomaron en consideración los dependientes del contribuyente como puede ser un hijo o pariente calificado (padres, tíos, abuelos, suegros).

- Créditos fiscales (Tax Credits), algunos créditos fiscales son reembolsables, lo que significa que incluso si ya se ha cubierto el impuesto determinado, el excedente del crédito puede ser devuelto como un re-

embolso. Algunos de estos créditos fiscales son:

1. Earned Income Tax Credit (EITC) - Crédito por Ingreso del Trabajo

Para trabajadores con ingresos bajos a moderados. El monto varía según los ingresos, estado civil y cantidad de hijos.

2. Additional Child Tax Credit (ACTC) - Crédito Adicional por Hijos

Si el contribuyente no puede reclamar el total del Child Tax Credit porque no tiene suficiente impuesto adeudado, puede calificar para esta parte reembolsable. Hasta \$1,600 por hijo (en 2023), sujeto a ingresos.

3. American Opportunity Credit (AOC) - Crédito de Oportunidad Americana

Para gastos universitarios en los primeros 4 años de educación superior. Hasta \$2,500 por estudiante, de los cuales \$1,000 son reembolsables.

4. Premium Tax Credit (PTC) - Crédito por Primas del Seguro Médico

Para personas que compran seguro médico en el mercado del Affordable Care Act (Obamacare). Si se sobreestimó el ingreso, se puede recibir un reembolso en la declaración de impuestos.

5. Child and Dependent Care Credit (parcialmente reembolsable en ciertos años)

En algunos años, como 2021 luego de la pandemia del COVID 19, fue totalmente reembolsable, pero normalmente no lo es completamente.